

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 2, 2024, Halaman 83-88
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10812590)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10812590>

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah

Ikhsan¹

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
Email: ihsantkn3@gmail.com

Abstrak

Pentingnya pengelolaan sistem informasi pada setiap sekolah sangat bersifat penting. Manfaat median informasi yang digunakan sangatlah berpengaruh pada kemajuan promosi di sekolah yang sedang dijalankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah. Metode Penelitian ini adalah metode penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah pimpinan dayah, kepala sekolah tenaga pendidikan dan staf tata usaha. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sistem informasi yang terdapat di Dayah Nurul Huda sudah dijalankan dengan baik. Yang melibatkan media digital online sebagai media pemberi informasi dari sekolah. Pelaksanaan manajemen dan monitoring di Dayah Nurul Huda sudah dijalankan dengan baik dengan menerapkan sistem perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai pendukung untuk kemajuan pengelolaan manajemen di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah. Kemudian pada bagian Pengelolaan Administrasi di Dayah Nurul Huda dimulai dengan pengelolaan administrasi penerimaan santri baru, pengelolaan administrasi keuangan dan juga pengelolaan upah dan honorer guru yang sudah disesuaikan dengan kriterianya masing-masing.

Kata kunci: *Sistem Informasi, Manajemen Pendidikan Dayah.*

Abstract

The importance of managing information systems in every school is very important. The median benefit of the information used greatly influences the progress of promotions in schools that are being carried out. The aim of this research is to determine the implementation of the education management information system in Dayah Nurul Huda, Central Aceh. This research method is a phenomenological research method with a descriptive qualitative approach. The data sources in this research are Dayah leaders, school principals, educational staff and administrative staff. The data analysis technique in this research uses observation, interviews, documentation and literature study. The analysis technique in this research is using the miles and Huberman analysis techniques. The research results show that the management of the information system at Dayah Nurul Huda has been carried out well. Which involves online digital media as a medium for providing information from schools. The implementation of management and monitoring at Dayah Nurul Huda has been carried out well by implementing a good planning system, good organization, and implementing monitoring and evaluation as a support for the progress of management at Dayah Nurul Huda, Central Aceh. Then the Administrative Management section at Dayah Nurul Huda begins with administrative management of new student admissions, financial administration management and also management of teacher wages and honorariums which have been adjusted to their respective criteria.

Keywords: *Information Systems, Dayah Education Management.*

Article Info

Received date: 29 January 2024

Revised date: 20 February 2024

Accepted date: 29 February 2024

PENDAHULUAN

Pengelolaan atau manajemen yang baik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi hal yang mutlak bagi keberlangsungan hidup lembaga tersebut. Salah satu hal penting yang dapat mempertahankan bahkan mengembangkan sebuah lembaga pendidikan adalah pengelolaan sistem informasi secara tepat. (Zamroni, 2020) Berubahnya ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia menyebabkan banyak perubahan yang terjadi juga untuk manusia itu sendiri. Termasuk pada saat menjalankan kegiatannya sehari-hari. terkhusus dalam dunia pendidikan.

Meningkatnya suatu kinerja dalam sebuah lembaga pendidikan akan sangat diperkukan sistem informasi yang tidak hanya digunakan sebagai sarana pendukung dalam dunia pendidikan, melainkan berfungsi sebagai alat penghubung yang bersifat penting untuk dijasikan sebagai ladang dalam promosi pendidikan dan dapat digunakan untuk bersaing dalam pasar promosi pendidikan.(Anis Zohriah, Ahmad Qurtubi, 2023)

Sistem pendidikan nasional Sistem pendidikan telah berusaha untuk melakukan perubahan yang mendasar, misalnya melalui tiga bentuk kebijakan pemerintah. Pertama, meningkatkan ketentuan wajib belajar dari 6 ke 9 tahun. Kedua, mengarahkan pendidikan agar lebih relevan dengan perkembangan industri, dengan teknologi informasi atau memiliki keterkaitan dan kesesuaian. Ketiga, mendorong pendidikan sekolah menengah untuk lebih banyak menyiapkan tenaga terampil sehingga lulusannya tidak memandang perguruan tinggi sebagai satu-satunya alternatif pilihan masa depan.(Muthoharoh, 2021)

Komponen utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan sistem informasi manajemen pendidikan yang efektif dan berkualitas, yaitu tersediannya teknologi informasi yang digunakan oleh sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya.(Handayani et al., 2022)

Lingkungan internal maupun eksternal selalu berkembang dan bersifat dinamis sehingga menimbulkan kesempatan atau hambatan pertumbuhan bagi lembaga pendidikan. (Manurung & Harahap, 2022) Penyebabnya adalah keputusan yang dibuat oleh pihak manajemen. Manajemen pendidikan mempunyai tugas membuat keputusan, tetapi tugas ini merupakan aspek krisis yang menuntut kemampuan manajerial untuk mengintegrasikan dan mengembangkan sebagai elemen yang relevan ke dalam situasi lembaga pendidikan secara keseluruhan.(Hartono, 2021)

Dalam menjalankan tugasnya pihak manajemen akan dihadapkan pada terbatasnya waktu, resiko yang mungkin mengancam stabilitas lembaga pendidikan dan keputusan yang diambil harus dikomunikasikan pada pihak pelaksana (petugas operasional), seperti pendidik dan tenaga pendidik.(Turnudin et al., 2023) Untuk menghadapi hambatan maupun tantangan lingkungan dan kemampuan dalam membuat keputusan, pihak manajemen pendidikan memerlukan strategi yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. (Erwinsyah, 2017)

Pada umumnya, apabila seseorang membicarakan sistem informasi manajemen, yang tergambar adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu organisasi.(Loilatu et al., 2020) Pemanfaatan di sini dapat berarti penunjang pada tugas-tugas rutin, evaluasi terhadap prestasi organisasi, atau untuk pengambilan keputusan oleh organisasi. tersebut. Kini kalau seseorang mendengar istilah sistem informasi manajemen, biasa juga mereka membayangkan suatu sistem komputer. Inti pengertian sistem informasi manajemen konvensional tentu saja terkandung dalam pekerjaan-pekerjaan sistematis seperti pencatatan agenda, kearsipan, komunikasi di antara manajer-manajer organisasi, penyajian informasi untuk pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.(Saepuloh, 2020)

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah. Tehnologi informasi yang digunakan disekolah tersebut sudah mulai berkembang dengan baik. Kemudian juga sistem informasi yang diguakan disekoah tersebut berfungsi dengan baik. Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian fenomenologi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini merupakan metode yang bermaksud untuk memahami fenomena apa saja yang dialami subjek penelitian secara holistik, integratif terkait Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah. Penulisan dalam penelitian ini berupa deskripsi dalam konteks ilmiah. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dayah, Kepala Sekolah, kemudian 1 orang Staf Tata Usaha.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, kemudian dilakukan wawancara sebagai tambahan informasi mengenai Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah, serta dokumentasi sebagai bentuk pelengkap data dalam penelitian ini, dan didukung dengan data sekunder dengan menggunakan metode studi literatur untuk mendukung hasil penelitian terkait. Dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang mempunyai rangkaian alur sebagai berikut:

Gambar 1. Rangkaian alur Model Miles dan Huberman

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan analisis data dilakukan secara interaktif sehingga data yang diperoleh menjadi data jenuh. (Sugiono, 2021)) Pada gambar tersebut terlihat jelas bahwa mula-mula peneliti mengumpulkan data sebelum melakukan reduksi data, setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya adalah menyajikan data kemudian memberikan kesimpulan. Pengumpulan data interaktif merupakan suatu bentuk penyajian yang dilakukan secara terus menerus sehingga mendapatkan data yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen Kelengkapan Media Informasi di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah

Media informasi yang digunakan dalam sebuah lembaga pendidikan sangatlah beragam. Begitu juga yang terdapat di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah. Pengelolaan media informasi disekolah ini sudah berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, juga sesuai dengan intensitas kinerja dari media itu sendiri.

Berbicara mengenai media informasi yang digunakan di Dayah Nurul Huda lebih kepada pemanfaatan media berbasis Web khusus untuk dayah itu sendiri. Melalui laman Web yang disediakan oleh lembaga pendidikan ini, akan memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses dengan cepat terkait informasi mengenai lembaga pendidikan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa melalui *Website* bersifat penting dan dapat meningkatkan kinerja lembaga pendidikan dalam bidang promosi pada pasar dunia global.

Melalui *website* ini informasi yang didapatkan disekolah tersebut bukan hanya terkait dengan informasi seputar sekolah saja akan tetapi mencakup semua aspek yakni pendaftaran untuk masuk ke Dayah Nurul Huda ini dapat dilakukan melalui laman *Website* yang di sediakan oleh sekolah.

Selain untuk akses pendaftaran siswa baru, *Website* tersebut juga digunakan untuk proses pembayaran biaya pendidikan atau yang lain sebagainya terkait dengan biaya pendidikan yang ada di sekolah. Pada dasarnya *website* yang dimiliki oleh Dayah Nurul Huda ini sebelumnya hanya digunakan untuk informasi mengenai sekolah. Seiring dengan berkembangnya dunia digital Dayah Nurul Huda dapat menyesuaikan dengan kebutuhan halayak ramai. Oleh karena itu Dayah Nurul Huda sangat memprioritaskan kinerja dari manajemen informasinya.

Selain *website*, sekolah juga menyediakan tambahan media lainnya seperti sistem informasi akademik (Si-Akad). Melalui siakad yang disediakan sekolah dapat memudahkan siswa yang ingin mengetahui tentang kelengkapan administrasi yang digunakan di sekolah dapat diakses dengan mudah. Bukan hanya administrasi sekolah, melalui siakad yang terdapat di Dayah Nurul Huda juga dapat memberikan manfaat yang banyak. Bukan hanya pada siswa tapi juga untuk guru yang dapat mengelola sistem belajar, jam belajar, mata pelajaran, hingga materi yang akan dipelajari setiap harinya. Dengan adanya sistem informasi akademik ini harapannya seluruh instansi dapat mengelola data secara efektif, efisien dan terintegrasi. Termasuk juga pada Dayah Nurul Huda yang sudah menjalankan sistem informasi dengan baik.

Tidak hanya *website* dan SiAkad saja, Dayah Nurul Huda juga memanfaatkan media lainnya seperti youtube, instagram, Facebook, dan juga media yang sedang ramai digunakan oleh masyarakat luas yakni media Tiktok. Tujuan dari pemanfaatan media ini yaitu untuk memudahkan sekolah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Juga sebagai bentuk promosi sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya pada zaman sekarang ini promosi bukan hanya dilakukan dengan sistem

offline tapi juga dapat dilakukan melalui sistem online yang lebih dikenal dengan media promosi digital. (Laugi, 2018)

Pelaksanaan Manajemen dan Monitoring di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah

Manajemen dan monitoring yang efektif sangat penting dalam menjaga operasional dayah berjalan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk ini adalah:

1. Sistem Manajemen Dayah

Menerapkan sistem manajemen yang mencakup beberapa hal yakni sebagai berikut :

a. Perencanaan

Dalam sebuah lembaga dan instansi pendidikan tentu saja sebelum melaksanakan atau menjalankan suatu program harus melibatkan proses perencanaan terlebih dahulu. Begitu juga pada Dayah Nurul Huda perencanaan yang dilakukan adalah perencanaan jangka panjang yakni berupa program-program yang dapat mendukung pelaksanaan program tersebut demi terlaksananya program yang sudah direncanakan sebelumnya.

b. Organisasi

Untuk menjalankan perencanaan tersebut maka diperlukan pengelompokan tim dan petugas serta tanggung jawabnya. Pada pengelompokan ini akan dibentuk beberapa tim yang akan ditugaskan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada Dayah Nurul Huda Aceh Tengah tim yang dibentuk khusus untuk pengelolaan informasi ini adalah tim humas (hubungan masyarakat), kurikulum, kesiswaan, dan tata usaha.

c. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya Dayah Nurul Huda bekerja sama dengan masyarakat, wali santri, dan staf guru lainnya sebagai pendukung berjaannya sistem promosi sekolah yang terkait dengan pengelolaan informasi yang ada di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah

2. Pengelolaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya yang ada di Dayah Nurul Huda mencakup pengelolaan Sumber Daya Manusia seperti tenaga pengajar, pendidik, dan siswa. Kemudian juga pada pengelolaan administrasi dayah seperti keuangan dan lain sebagainya sehingga pengelolaan sumber daya yang ada di Dayah Nurul Huda berjalan dengan baik.

3. Monitoring Kehadiran dan Prestasi Siswa

Adapun dalam pelaksanaan monitoring kehadiran siswa dan prestasi akademik mereka secara rutin dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan dan prestasi yang didapatkan oleh siswa.

4. Evaluasi Program Pendidikan

Adapun dalam Melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum dan program pendidikan dayah untuk meningkatkan kualitas. Hal ini dilakukan sebagai program pengembangan Dayah Nurul Huda Kedepannya.

Pengelolaan Administrasi di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah

Pengelolaan administrasi yang baik adalah kunci keberhasilan dayah. Beberapa aspek administrasi yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Siswa yakni menerapkan proses pendaftaran siswa yang efisien, yang mencakup penerimaan siswa baru, pendaftaran kelas, dan pembayaran biaya pendidikan. Seperti halnya pada jadwal penerimaan siswa baru berbagai sekolah sangat memperhatikan seuruh kebutuhan yang diperlukan oleh calon peserta didik. Bukan hanya terkait dengan biaya pendidikan saja melainkan persiapan untuk membuat formulir pendaftaran, menentukan syarat kelulusan hingga pada tahap akhir yakni registrasi penerimaan mahasiswa baru yang dapat dilakukan dengan sistem online tanpa harus datang kesekolah tujuan. Seperti halnya pada Dayah Nurul Huda Aceh Tengah yang sudah memberlakukan proses penerimaan siswa baru dengan menerapkan sistem online yang dapat diakses melalui laman web yang disediakan oleh sekolah.
2. Honorer Guru dan Staf yakni dilakukan untuk memastikan bahwa upah staf pengajar dan non-pengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan peneloan upah dan honorer guru di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu staf tata usaha yang memberi pernyataan bahwa pengelolaan administrasi yang terdapat di Dayah Nurul Huda sudah berjalan dengan optimal. Dikarenakan setiap catatan keuangan baik berupa rincian dana sekolah hingga pada rincian honorer guru sudah sangat baik. (HW.1) Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

Dayah Nurul Huda Aceh Tengah sudah menjalankan proses administrasi dengan baik. Mulai dari memperhatikan honorer dan upah guru sesuai dengan rincian pemerolehan upah yang sesuai dengan standarnya.

3. Pengelolaan Keuangan yakni memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan tercatat dengan baik, serta membuat laporan keuangan yang berkala setiap tahunnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwasanya pengelolaan Keuangan yang di lakukan di Dayah Nurul Huda sudah bersifat transparan dan bersifat kredibel. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan keuangan yang sudah dimuat dalam bentuk format laporan keuangan yang akan dilaporkan setiap tahunnya.

SIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terkait dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sistem informasi yang terdapat di Dayah Nurul Huda sudah dijalankan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan media sosial yang digunakan oleh Dayah Nurul Huda Sebagai bentuk promosi digital dan informasi terkait dengan Dayah. Media informasi sosial yang digunakan oleh Dayah Nurul Huda adalah media sosial Youtube, Instagram, Facebook, dan bahkan Tiktok. Dan untuk pelaksanaan manajemen dan monitoring di Dayah Nurul Huda sudah dijalankan dengan baik dengan menerapkan sistem perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai pendukung untuk kemajuan pengelolaan manajemen di Dayah Nurul Huda Aceh Tengah. Kemudian pada bagian Pengelolaan Administrasi di Dayah Nurul Huda dimulai dengan pengelolaan administrasi penerimaan santri baru, pengelolaan administrasi keuangan dan juga pengelolaan upah dan honorer guru yang sudah diseduaikan dengan kriterianya masing-masing.

REFERENSI

- Anis Zohriah, Ahmad Qurtubi, A. F. (2023). Segmentasi Pasar Jasa Pendidikan Menuju Era Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 66–79.
- Erwinskyah, A. (2017). Manajemen Pembelajaran Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Kualitas Guru. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 69–84. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/517>
- Handayani, D., Badriah, S., & Erihadiana, M. (2022). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Berbasis ICT di Madrasah Aliyah Baabussalaam Kota Bandung. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(6), 135. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i6.137>
- Hartono. (2021). *Strategi Kepemimpinan Ketua STIQ Dalam Pusaran Manajemen Pesantren*. 121–147.
- Laugi, S. (2018). Sistem Informasi berbasis Web dalam Penyelenggaran Lembaga Pendidikan. *Shautut Tarbiyah*, 24(1), 109. <https://doi.org/10.31332/str.v24i1.939>
- Loilatu, S. H., Rusdi, M., & Musyowir, M. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1408–1422. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.520>
- Manurung, F. E., & Harahap, M. I. (2022). Penerapan Manajemen Perubahan terhadap Penguatan Teknologi Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Studi Kasus SMP Negeri 17 Medan 1. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 1365–1371.
- Muthoharoh, M. (2021). Historis Pendidikan Islam serta Upaya Penguatannya dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiah*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.52166/tasyri.v28i1.111>
- Saepuloh, U. (2020). Penerapan Manajemen Teknik Informasi Pendidikan Islam Dalam Proses Pembelajaran Di Smk Harapan 1 Rancaekek Bandung. *Al-Hasanah: Islamic Religious Education Journal*, 5(2), 20–33. <https://doi.org/10.51729/527>
- Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, Dan Penelitian Tindakan)* (A. Nuryanto (ed.); Edisi Ke-2). 2021.
- Turnudin, T., Miyono, N., & Abdullah, G. (2023). Sistem Informasi Manajemen Pembelajaran di SMK Muhammadiyah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2), 1205–1213. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1322>

Zamroni, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam E-ISSN: On Process, 1*, 11–21.